

भारताचा ७.४% विकास दर आणि २० ते २४ वयोगटातील उच्च बेरोजगारी : एक विरोधाभासात्मक अभ्यास

दिघे किरण अरुण¹, प्रा. डॉ. एन. ए. शेख²

¹संशोधक विद्यार्थी, अर्थशास्त्र संशोधन केंद्र, संगमनेर नगरपालिका कला, दा. ज. मालपाणी वाणिज्य व ब. ना. सारडा विज्ञान महाविद्यालय (स्वायत्त महाविद्यालय) संगमनेर, अहिल्यानगर.

²मार्गदर्शक, अर्थशास्त्र संशोधन केंद्र, संगमनेर नगरपालिका कला, दा. ज. मालपाणी वाणिज्य व ब. ना. सारडा विज्ञान महाविद्यालय (स्वायत्त महाविद्यालय) संगमनेर, अहिल्यानगर.

Corresponding Author – दिघे किरण अरुण

DOI - 10.5281/zenodo.19199366

गोषवारा:

२०२६ मध्ये भारत ७.४% विकास दरासह जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला आला आहे. सेवा क्षेत्र आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे जीडीपीमध्ये मोठी वाढ दिसत असली, तरी कामगार बाजारातील आकडेवारी एक गंभीर विरोधाभास दर्शवते. राष्ट्रीय स्तरावर बेरोजगारीचा सरासरी दर ४.७% पर्यंत खाली आला असताना, २० ते २४ या वयोगटातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण तब्बल १४.९% ते १६% च्या दरम्यान असल्याचे दिसून येते. जेव्हा अर्थव्यवस्था 'गोल्डिलॉक्स' टप्प्यात असते आणि विकास दर उच्च असतो, तेव्हा रोजगाराच्या संधीही त्याच प्रमाणात वाढणे अपेक्षित असते. मात्र, भारतातील २० ते २४ वयोगटातील तरुण—जे पहिल्यांदाच नोकरीच्या बाजारात प्रवेश करत आहेत—त्यांना बेरोजगारीचा सर्वाधिक सामना करावा लागत आहे. ही स्थिती 'रोजगार विरहित वाढ' आणि तरुणांच्या कौशल्यातील कमतरता यांकडे निर्देश करते.

प्रमुख कीवर्ड : आर्थिक वृद्धी, तरुण बेरोजगारी, रोजगार विरहित वाढ, कौशल्य तफावत, लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश, भांडवलप्रधान अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री ४.०, श्रमशक्ती सहभाग दर (LFPR), सुशिक्षित बेरोजगारी, सुशिक्षित बेरोजगारी, समावेशक विकास.

प्रस्तावना:

सन २०२६ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था एका ऐतिहासिक वळणावर उभी आहे. ७.४% या अंदाजित विकास दरासह, भारताने जागतिक स्तरावर 'सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था' म्हणून आपले स्थान पक्के केले आहे. महागाईचा दर नियंत्रणात राहून आर्थिक वाढीचा वेग कायम राहणे, याला अर्थशास्त्रज्ञांनी "गोल्डिलॉक्स

फेज" असे संबोधले आहे. मात्र, या चकाकणाऱ्या आकडेवारीच्या मागे एक चिंताजनक वास्तव लपलेले आहे. देशाची एकूण बेरोजगारी कमी होत असतानाही, २० ते २४ वयोगटातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जवळपास तिपटीने जास्त आहे.

भारताला लाभलेल्या 'लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश' या संकल्पनेनुसार, आपली तरुण लोकसंख्या हे

आपल्या प्रगतीचे इंजिन ठरणार होते. परंतु, प्रत्यक्षात नोकरीच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या २०-२४ वयोगटातील पदवीधरांना रोजगारासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. अर्थव्यवस्थेत होणारी गुंतवणूक आणि जीडीपीमधील वाढ ही प्रामुख्याने सेवा क्षेत्र, फिनटेक आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत उत्पादनांवर आधारित आहे. या क्षेत्रांना उच्च कौशल्याची गरज असते, जी पारंपरिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांकडे नसते. यालाच अर्थशास्त्रात 'संरचनात्मक बेरोजगारी' असे म्हणतात.

विरोधाभासाची कारणे:

हा विरोधाभास प्रामुख्याने तीन स्तरांवर दिसून येतो:

- **कौशल्य आणि शिक्षण** : पदवी मिळवलेले तरुण आणि उद्योगांना अपेक्षित असणारे तांत्रिक ज्ञान यांमध्ये मोठी दरी आहे.
- **ऑटोमेशन आणि एआय**: सुरुवातीच्या स्तरावरील अनेक कामे आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे केली जात आहेत, ज्यामुळे नवीन तरुणांसाठी संधी कमी होत आहेत.
- **क्षेत्रीय असंतुलन**: ७.४% वाढीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी झाला आहे आणि औद्योगिक वाढ अजूनही श्रमप्रधान झालेली नाही.

जर हा तरुण वर्ग बेरोजगार राहिला, तर सामाजिक अस्थिरता वाढण्याचा आणि देशाच्या उत्पादकतेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे, अर्थव्यवस्था वाढत असूनही तरुणांना नोकऱ्या का मिळत नाहीत, याच्या मुळाशी जाऊन शोध घेणे हे या संशोधनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हा अभ्यास केवळ धोरणकर्त्यांसाठीच नव्हे, तर शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगांसाठीही दिशादर्शक ठरेल.

साहित्याचा आढावा: भारताची आर्थिक वाढ आणि तरुण बेरोजगारी (२०२६):

भारताचा विकास दर ७.४% असूनही २० ते २४ वयोगटातील बेरोजगारीचा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असणे हा एक गंभीर संशोधनाचा विषय आहे. या विरोधाभासावर गेल्या काही वर्षांत अनेक अभ्यास आणि अहवाल सादर झाले आहेत.

१. आर्थिक वाढ आणि रोजगाराचा विसंगत संबंध:

अनेक अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, भारताची सध्याची वाढ ही 'भांडवलप्रधान' आहे, 'श्रमप्रधान' नाही. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना २०२४ च्या अहवालानुसार, भारतात सुशिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण अशिक्षित लोकांच्या तुलनेत नऊ पटीने जास्त आहे. हा अहवाल असे सूचित करतो की, आर्थिक वाढ प्रामुख्याने सेवा क्षेत्र आणि आयटी क्षेत्रात केंद्रित आहे, जिथे कमी लोकांना जास्त उत्पन्नाची संधी मिळते, परंतु मोठ्या लोकसंख्येला सामावून घेणारे उत्पादन क्षेत्र अपेक्षित वेगाने वाढत नाहीये.

२. कौशल्य तफावत आणि शैक्षणिक संरचना:

शिक्षण आणि उद्योगधंद्यांच्या गरजांमधील तफावत हे बेरोजगारीचे प्रमुख कारण असल्याचे अनेक अभ्यासांतून स्पष्ट झाले आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे आणि PLFS (२०२५-२६) च्या आकडेवारीनुसार, पदवीधर असलेल्या २०-२४ वयोगटातील तरुणांपैकी केवळ २०% तरुण प्रत्यक्ष नोकरीसाठी लागणारी तांत्रिक कौशल्ये बाळगून आहेत. 'स्किल इंडिया' सारख्या मोहिमांनंतरही, उद्योगांना अपेक्षित असलेले 'इंडस्ट्री ४.०' (AI, डेटा सायन्स) कौशल्ये पदवी अभ्यासक्रमांत अजूनही पूर्णपणे समाविष्ट नाहीत.

३. डिजिटल क्रांती आणि ऑटोमेशनचा प्रभाव:

तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे सुरुवातीच्या स्तरावरील नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स (२०२६) च्या एका संशोधनानुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमेशनमुळे बँक-ऑफिस आणि डेटा एंट्री सारख्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. २० ते २४ वयोगटातील तरुण जेव्हा प्रथमच नोकरीच्या बाजारपेठेत प्रवेश करतात, तेव्हा त्यांना या तांत्रिक स्पर्धेचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या वयोगटातील बेरोजगारी वाढलेली दिसते.

४. लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश की आपत्ती?

संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या अहवालानुसार, भारत जगातील सर्वात तरुण देश आहे, परंतु दरवर्षी सुमारे ८० ते ९० लाख तरुण कामकरी लोकसंख्येत सामील होतात. आर्थिक वाढ ७.४% असली तरी, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत अद्याप विकसित झालेली नाही. याला 'Demographic Pressure' असे म्हटले जाते.

प्रमुख निष्कर्ष:

१. क्षेत्रीय असंतुलन: शेतीतून बाहेर पडणारे तरुण उत्पादनात न जाता थेट कमी उत्पादकता असलेल्या सेवा क्षेत्राकडे वळत आहेत.
२. स्त्री-पुरुष असमानता: या वयोगटातील महिलांचा बेरोजगारीचा दर पुरुषांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे PLFS २०२६ चे अहवाल सांगतात.
३. सरकारी धोरणे: पीएलआय योजनांमुळे काही प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण झाल्या असल्या, तरी त्या तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आहेत, ज्यामुळे सामान्य पदवीधरांना संधी मिळत नाहीये.

समस्येचे विधान:

सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था ७.४% या वेगाने जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था ठरली आहे. असे असूनही, देशातील २० ते २४ वयोगटातील सुशिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या उच्च आहे. हा विरोधाभास 'रोजगार विरहित वाढ' किंवा 'कौशल्य तफावत' यांसारख्या गंभीर समस्यांकडे निर्देश करतो.

या संशोधनाद्वारे प्रामुख्याने खालील समस्यांचे विश्लेषण केले जाणार आहे:

१. वाढता जीडीपी हा सेवा आणि भांडवलप्रधान क्षेत्रांवर आधारित असल्यामुळे तो श्रमप्रधान क्षेत्रांत (उदा. उत्पादन) पुरेसे रोजगार निर्माण का करू शकला नाही?
२. शैक्षणिक पात्रता आणि उद्योगांना आवश्यक असणारी कौशल्ये यांच्यातील तफावत तरुणांना बेरोजगार ठेवण्यास कशी कारणीभूत ठरत आहे?
३. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि तांत्रिक बदलांमुळे (उदा. AI आणि ऑटोमेशन) सुरुवातीच्या स्तरावरील नोकऱ्यांच्या संधी कमी होत आहेत का?

थोडक्यात, हा अभ्यास आर्थिक विकास आणि तरुण पिढीला मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी यांच्यातील तुटलेल्या दुव्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

प्रस्तुत संशोधनाचा मुख्य हेतू भारताचा उच्च आर्थिक विकास दर (७.४%) आणि २०-२४ वयोगटातील तरुणांमधील उच्च बेरोजगारी यांच्यातील संबंधाचे सखोल विश्लेषण करणे हा आहे. या संशोधनाची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहेत:

१. आर्थिक वाढ आणि रोजगाराच्या संधींचे विश्लेषण करणे: भारताच्या ७.४% जीडीपी (GDP) वाढीमध्ये कोणत्या क्षेत्रांचा (उदा. सेवा, उत्पादन, शेती) वाटा किती आहे, याचा अभ्यास करणे. या आर्थिक वाढीमुळे प्रत्यक्षात किती 'नवीन' नोकऱ्या निर्माण झाल्या आणि त्या २०-२४ वयोगटातील तरुणांसाठी किती उपलब्ध होत्या, याचे मूल्यमापन करणे.

२. कौशल्य तफावत (Skill Gap) शोधणे: सध्याच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमातून मिळणारे ज्ञान आणि आधुनिक उद्योगांना अपेक्षित असलेली कौशल्ये यांमधील तफावत तपासणे. विशेषतः पदवीधरांकडे तांत्रिक कौशल्ये नसल्यामुळे त्यांना नोकरी मिळवण्यात कोणत्या अडचणी येतात, याचे विश्लेषण करणे.

३. तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशनच्या प्रभावाचा अभ्यास करणे: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑटोमेशनमुळे सुरुवातीच्या स्तरावरील नोकऱ्यांच्या स्वरूपात काय बदल झाले आहेत, हे शोधणे. तंत्रज्ञानामुळे २०-२४ वयोगटातील तरुणांच्या पारंपरिक नोकऱ्यांवर गदा आली आहे का, याचे निरीक्षण करणे.

४. क्षेत्रानुसार बेरोजगारीचा अभ्यास करणे: श्रमप्रधान क्षेत्रे जसे की कापड उद्योग, बांधकाम आणि लघु उद्योग यांमधील नोकरी निर्मितीचा वेग ७.४% जीडीपी वाढीच्या तुलनेत कमी का आहे, हे तपासणे. कोणत्या विशिष्ट क्षेत्रांतून या वयोगटातील तरुणांना बाहेर काढले जात आहे किंवा सामावून घेतले जात नाही, याचा शोध घेणे.

५. सरकारी धोरणांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन करणे: 'स्किल इंडिया', 'पीएलआय योजना' आणि 'स्टार्टअप इंडिया' यांसारख्या सरकारी उपक्रमांचा २०-२४ वयोगटातील बेरोजगारी कमी करण्यावर किती सकारात्मक परिणाम झाला आहे, याचे विश्लेषण करणे.

६. धोरणात्मक शिफारसी मांडणे: संशोधनाच्या निष्कर्षांच्या आधारे, आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मिती यांमधील दरी कमी करण्यासाठी सरकार आणि शैक्षणिक संस्थांना आवश्यक उपाययोजना सुचवणे.

संशोधन गृहितके: प्रस्तुत विषयाच्या व्याप्तीनुसार, खालील चार मुख्य गृहितके मांडली आहेत:

गृहितक १: क्षेत्राधारित वाढीतील असमतोल:

"भारताची ७.४% आर्थिक वाढ ही प्रामुख्याने भांडवलप्रधान क्षेत्रांवर आधारित आहे, ज्यामुळे श्रमप्रधान क्षेत्रांत २०-२४ वयोगटातील तरुणांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत."

गृहितक २: कौशल्य तफावत:

"उच्च शिक्षण घेतलेल्या २०-२४ वयोगटातील तरुणांकडे आधुनिक उद्योगांना आवश्यक असणारी तांत्रिक आणि व्यावहारिक कौशल्ये नसल्यामुळे, उच्च आर्थिक वृद्धी असूनही त्यांचा बेरोजगारीचा दर जास्त आहे."

गृहितक ३: तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशनचा परिणाम:

"कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमेशनच्या वाढत्या वापरामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील 'एंटी-लेव्हल' (सुरुवातीच्या स्तरावरील) नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत, ज्याचा सर्वाधिक फटका २०-२४ वयोगटातील नवीन उमेदवारांना बसत आहे."

गृहितक ४: शहरी आणि ग्रामीण तफावत:

"शहरी भागातील सेवा क्षेत्रातील वृद्धी ही ग्रामीण भागातील २०-२४ वयोगटातील

अकुशल तरुणांना सामावून घेण्यास
अपयशी ठरत आहे, ज्यामुळे या विशिष्ट
वयोगटातील बेरोजगारीचा आकडा
फुगलेला दिसत आहे."

संशोधन कार्यपद्धती:

या संशोधनाचा मुख्य उद्देश आर्थिक वृद्धी (GDP) आणि तरुण बेरोजगारी यांमधील संबंध तपासणे हा आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी खालील कार्यपद्धतीचा अवलंब केला जाईल:

१. संशोधनाचा प्रकार: हे संशोधन प्रामुख्याने 'वर्णनात्मक' आणि 'विश्लेषणात्मक' स्वरूपाचे आहे. यात सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे वर्णन करून उपलब्ध आकडेवारीचे सखोल विश्लेषण केले जाईल.

२. माहिती संकलनाची पद्धत: हे संशोधन 'दुय्यम माहितीवर' आधारित आहे. विश्वसनीय निष्कर्ष काढण्यासाठी खालील स्रोतांकडून माहिती गोळा केली जाईल:

सरकारी अहवाल: पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS २०२५-२६), नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (NSO) आणि आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey of India).

संस्थात्मक अहवाल: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), नीति आयोग (NITI Aayog) आणि जागतिक बँक (World Bank) यांचे वार्षिक अहवाल.

शैक्षणिक शोधनिबंध: नामांकित जर्नल्समधील आधीचे संशोधन आणि तज्ज्ञांचे लेख.

३. विश्लेषणाचे घटक: संशोधनामध्ये प्रामुख्याने खालील घटकांचा तुलनात्मक अभ्यास केला जाईल:

जीडीपी वाढीचा दर: क्षेत्रनिहाय (कृषी, उद्योग, सेवा) वाढ.

वयोगटनिहाय बेरोजगारी दर: प्रामुख्याने २०-२४ वयोगटाची राष्ट्रीय सरासरीशी तुलना.

शिक्षण स्तर: पदवीधर आणि तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण.

क्षेत्रीय नोकरी निर्मिती: कोणत्या क्षेत्रांत ७.४% वाढीनुसार नोकऱ्या निर्माण झाल्या आणि कुठे घट झाली.

४. माहिती विश्लेषणाची साधने: गोळा केलेली आकडेवारी समजण्यासाठी आणि निष्कर्षपर्यंत पोहोचण्यासाठी खालील साधनांचा वापर केला जाईल:

तुलनात्मक विश्लेषण : गेल्या ५ वर्षांतील विकास दर आणि बेरोजगारी दर यांची तुलना.

सांख्यिकीय मांडणी : आकडेवारी स्पष्ट करण्यासाठी तक्ते, स्तंभालेख आणि रेषालेखांचा वापर.

सहसंबंध : आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मिती यांत सकारात्मक सहसंबंध आहे की नाही, हे तपासणे.

५. संशोधनाची व्याप्ती आणि मर्यादा:

व्याप्ती: हे संशोधन प्रामुख्याने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षावर आणि विशेषतः २०-२४ या वयोगटावर केंद्रित असेल.

मर्यादा: हे संशोधन दुय्यम माहितीवर आधारित असल्याने, सरकारी आकडेवारीमधील त्रुटी किंवा बदलांचा परिणाम निष्कर्षावर होऊ शकतो. तसेच, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण न केल्यामुळे वैयक्तिक मते यात समाविष्ट नसतील.

संशोधनासाठी संकलित केलेली माहिती:

या संशोधन पत्रासाठी लागणारी दुय्यम माहिती विविध विश्वसनीय स्रोतांतून संकलित करून खालीलप्रमाणे मांडली आहे. हा डेटा प्रामुख्याने २०२५ आणि २०२६ च्या सुरुवातीच्या अहवालांवर आधारित आहे.

१. आर्थिक वृद्धी आणि जीडीपी आकडेवारी:

स्रोत: सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) - प्रथम आगाऊ अंदाज २०२५-२६.

माहिती: भारताचा वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर ७.४% नोंदवला गेला आहे.

क्षेत्रनिहाय योगदान: सेवा क्षेत्र : ९.१% वाढ, उद्योग/उत्पादन: ७.०% वाढ, कृषी : ३.१% वाढ.

निष्कर्ष: आर्थिक वाढ ही प्रामुख्याने 'सेवा' आणि 'बांधकाम' क्षेत्रांतून येत आहे, परंतु हे क्षेत्र २०-२४ वयोगटातील अकुशल तरुणांना सामावून घेण्यास पूर्णपणे सक्षम नाहीत.

२. बेरोजगारीचे प्रमाण:

घटक (Parameter)	२०२६ मधील आकडेवारी	स्रोत
वास्तविक जीडीपी वाढ	७.४%	MoSPI / RBI
राष्ट्रीय बेरोजगारी दर	४.८%	PLFS
२०-२४ वयोगटातील बेरोजगारी	१४.१ %	PLFS / CMIE
तरुणांची रोजगारक्षमता	५२.३%	India Skills Report
सेवा क्षेत्रातील वाढ	९.१%	Economic Survey

स्रोत: पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) २०२५ आणि CMIE अहवाल जानेवारी २०२६.

राष्ट्रीय सरासरी: भारताचा एकूण बेरोजगारीचा दर ४.७% ते ५.२% च्या दरम्यान आहे.

२०-२४ वयोगटातील बेरोजगारी: या विशिष्ट वयोगटातील बेरोजगारीचा दर १४.१% इतका उच्च आहे.

शिक्षणानुसार फरक: पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण साधारण १७% आहे, तर ज्यांनी केवळ प्राथमिक शिक्षण घेतले आहे, त्यांच्यामध्ये हे प्रमाण कमी आहे.

३. कौशल्य आणि रोजगारक्षमता:

स्रोत: 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट २०२५-२६' (Wheebox).

माहिती: भारतातील एकूण पदवीधरांपैकी केवळ ५२.३% तरुण नोकरीसाठी सक्षम आहेत.

कौशल्य तफावत: आयटी आणि एआय क्षेत्रातील ६५% कंपन्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य कौशल्य असलेले तरुण मिळत नाहीत.

निष्कर्ष: पदवी असूनही 'व्यावहारिक कौशल्ये' नसल्यामुळे २०-२४ वयोगटातील तरुणांना नोकऱ्यांपासून मुकावे लागत आहे.

४. तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशनचा परिणाम:

स्रोत: नासकॉम (NASSCOM) आणि जागतिक आर्थिक मंच (WEF) अहवाल.

माहिती: २०२५-२६ या काळात भारतातील 'एंटी-लेव्हल' मधील जवळपास २०% ते २५% कामे ऑटोमेशन आणि एआयमुळे कमी झाली आहेत.

प्रभाव: याचा थेट फटका अशा तरुणांना बसत आहे जे पहिल्यांदाच (Fresher म्हणून) नोकरीच्या शोधात आहेत.

५. सरकारी योजनांची प्रगती:

स्रोत: पीएलआय योजना प्रगती अहवाल २०२५.

माहिती: केंद्र सरकारने उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेद्वारे जवळपास ६-७ लाख नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत, परंतु त्यापैकी बहुतांश नोकऱ्यांसाठी विशेष तांत्रिक प्रशिक्षणाची गरज आहे, ज्यामुळे सामान्य पदवीधर तरुणांना याचा फायदा कमी होत आहे.

निष्कर्ष:

प्रस्तुत शोधनिबंधाद्वारे भारताची ७.४% आर्थिक वृद्धी आणि २०-२४ वयोगटातील बेरोजगारी यांमधील विरोधाभासाचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले. या संशोधनातून समोर आलेले निष्कर्ष भारताच्या भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी दिशादर्शक ठरतात.

१. मुख्य निष्कर्षांचा गोषवारा:

संशोधनाअंती असे दिसून आले की, भारताचा उच्च विकास दर प्रामुख्याने सेवा क्षेत्र आणि प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. मात्र, हा विकास 'समावेशक' होण्यात काही अडथळे आहेत. संकलित माहितीनुसार, जरी अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली तरी, नोकरीच्या बाजारपेठेत प्रथमच प्रवेश करणाऱ्या २०-२४ वयोगटातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण १५.५% आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे ७.४% जीडीपी वाढीचे रूपांतर ज्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये होणे अपेक्षित होते, त्या प्रमाणात ते 'श्रमप्रधान' क्षेत्रांत झालेले नाही.

२. कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाचे आव्हान:

विश्लेषणातून हे स्पष्ट झाले की, केवळ पदवी धारण करणे नोकरी मिळवण्यासाठी पुरेसे नाही. पदवीधर तरुणांची 'रोजगारक्षमता' केवळ ५२.३% असणे, हे शिक्षण पद्धतीतील त्रुटींचे निदर्शक आहे. तसेच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑटोमेशनमुळे 'एंट्री-लेव्हल' नोकऱ्यांच्या स्वरूपात झालेले बदल नवीन तरुणांसाठी संधी नाकारत आहेत.

३. लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाची जोखीम:

भारत सध्या अशा टप्प्यावर आहे जिथे आपल्याकडे जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या आहे. जर आपण या २०-२४ वयोगटातील तरुणांना ७.४% वाढीच्या प्रक्रियेत सामावून घेऊ शकलो नाही, तर हा 'लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश' एका 'लोकसंख्याशास्त्रीय आपत्तीत' बदलण्याचा धोका आहे. बेरोजगारीमुळे

तरुणांमध्ये निर्माण होणारी हतबलता सामाजिक आणि आर्थिक अस्थिरतेला निमंत्रण देऊ शकते.

४. अंतिम मत:

थोडक्यात सांगायचे तर, भारताला केवळ 'वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था' बनून चालणार नाही, तर ती 'रोजगार देणारी अर्थव्यवस्था' बनणे आवश्यक आहे. ७.४% जीडीपी वाढीचा आकडा तेव्हाच सार्थ ठरेल, जेव्हा तो २०-२४ वयोगटातील तरुणांच्या हाताला काम देईल. यासाठी सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांनी एकत्रितपणे 'कौशल्य विकास' आणि 'श्रमप्रधान उत्पादनावर' लक्ष केंद्रित करणे काळाची गरज आहे.

धोरणात्मक शिफारसी

विश्लेषणातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे, भारताचा आर्थिक विकास (७.४%) आणि तरुण बेरोजगारी (१५.५%) यांमधील दरी कमी करण्यासाठी खालील धोरणात्मक शिफारसी सुचवण्यात येत आहेत:

१. शैक्षणिक सुधारणा आणि 'इंडस्ट्री-रेडी' अभ्यासक्रम:

व्यावहारिक प्रशिक्षणावर भर: पदवी शिक्षणासोबतच शेवटच्या वर्षात किमान ६ महिने अनिवार्य इंटर्नशिप किंवा 'ऑन-जॉब ट्रेनिंग' लागू करावी.

कौशल्य आधारित शिक्षण: अभ्यासक्रमात केवळ सैद्धांतिक माहिती न ठेवता, उद्योगांना आवश्यक असलेली कौशल्ये (उदा. डेटा अॅनालिटिक्स, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, डिजिटल मार्केटिंग) समाविष्ट करावीत.

नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) ची प्रभावी अंमलबजावणी: विद्यार्थी एकाच वेळी पदवी आणि कौशल्य प्रमाणपत्रे कशी मिळवू शकतील, यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.

२. श्रमप्रधान क्षेत्रांना प्रोत्साहन:

MSME क्षेत्राचे बळकटीकरण: लघु आणि मध्यम उद्योग सर्वाधिक रोजगार निर्माण करतात. त्यांना कमी व्याजावर कर्ज आणि कर सवलती देऊन उत्पादन क्षमता वाढवण्यास मदत करावी.

मॅन्युफॅक्चरिंग हब: कापड उद्योग, चर्मोद्योग आणि प्रक्रिया उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवून 'अकुशल' आणि 'अर्धकुशल' तरुणांसाठी संधी निर्माण कराव्यात.

३. 'एआय' (AI) आणि ऑटोमेशनशी जुळवून घेणे:

री-स्किलिंग मोहिमा: ऑटोमेशनमुळे ज्या पारंपरिक नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत, त्या क्षेत्रातील तरुणांना नवीन तंत्रज्ञानाचे मोफत प्रशिक्षण सरकारी खर्चाने द्यावे.

एआय-आधारित एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज: सरकारी पोर्टलवर एआयचा वापर करून तरुणांच्या कौशल्यानुसार त्यांना योग्य नोकरीशी जोडणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करावी.

४. ग्रामीण रोजगारावर लक्ष केंद्रित करणे:

कृषी-आधारित स्टार्टअप्स: ग्रामीण तरुणांना केवळ शेतीवर अवलंबून न ठेवता, शेतीशी संबंधित प्रक्रिया उद्योग किंवा स्टार्टअप्स सुरू करण्यासाठी विशेष निधी (Seed Funding) द्यावा.

टियर-२ आणि टियर-३ शहरांचा विकास: सर्व आयटी आणि सेवा कंपन्या मोठ्या शहरांत केंद्रित न ठेवता, लहान शहरांमध्ये त्यांना कार्यालये सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, जेणेकरून ग्रामीण भागातील स्थलांतर थांबेल.

५. महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागासाठी उपाय (FLFPR):

विशेष कौशल्य केंद्रे: २०-२४ वयोगटातील महिलांसाठी स्थानिक स्तरावर कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करावीत.

लवचिक कामाचे तास : महिलांना कामावर येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून 'वर्क फ्रॉम होम' किंवा सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था पुरवणाऱ्या कंपन्यांना कर सवलत द्यावी.

६. पीएलआय (PLI) योजनेची पुनर्रचना:

रोजगार-संलग्न प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive): सध्याच्या पीएलआय योजना केवळ उत्पादनावर आधारित आहेत. त्याऐवजी, जे उद्योग जास्तीत जास्त 'फ्रेशर्स' (२०-२४ वयोगट) नियुक्त करतील, त्यांना अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन देणारे धोरण आणावे.

भारताची ७.४% प्रगती ही वाखाणण्याजोगी असली, तरी तिचा खरा फायदा तेव्हाच होईल जेव्हा आपला तरुण वर्ग या प्रगतीचा वाटेकरी बनेल. वरील शिफारसींची अंमलबजावणी केल्यास, भारत आपल्या 'लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचे' रूपांतर एका आर्थिक महासत्तेत करू शकेल.

संदर्भ सूची (References):

१. सरकारी अहवाल आणि प्रकाशने :

१.१ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, २०२५-२६, आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey of India)

१.२ सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय' (MoSPI), वार्षिक अहवाल २०२५, नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (NSO), 'भारतातील बेरोजगारीचे बदलते स्वरूप' .

१.३ श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, डिसेंबर २०२५, पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS)

१.४ नीति आयोग (NITI Aayog), अहवाल २०२५, 'व्हिजन २०४७: विकसित भारतासाठी तरुणांचे योगदान'.

२. बँकिंग आणि वित्तीय संस्था (Banking & Financial Institutions):

२.१ भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) बुलेटिन - डिसेंबर २०२५: 'चलनविषयक धोरण आणि रोजगाराची स्थिती'.

२.२ जागतिक बँक (World Bank): 'दक्षिण आशियाई आर्थिक विकास अहवाल २०२६'.

३. संस्थात्मक आणि खासगी संशोधन अहवाल (Institutional & Private Research Reports):

३.१ Wheebox - इंडिया स्किल्स रिपोर्ट २०२६: 'भारतातील पदवीधरांची रोजगारक्षमता आणि कौशल्य तफावत' ३.२ नासकॉम (NASSCOM), अहवाल २०२५: 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा भारतीय आयटी क्षेत्रातील रोजगारावर होणारा परिणाम' .

४. वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके (Newspapers & Journals):

४.१ महाराष्ट्र टाईम्स (आर्थिक आवृत्ती), लेख - १० जानेवारी २०२६), "भारताचा आर्थिक विकास आणि तरुणांच्या अपेक्षा".

४.२ लोकसत्ता - 'अर्थवृत्तांत'विश्लेषणात्मक लेख - डिसेंबर २०२५, "जीडीपी वाढला, पण नोकऱ्यांचे काय?".

४.३ Journal of Indian Economy, 2026, "Structural Mismatch in Indian Labour Market: A 2026 Perspective."

४.४ The Hindu Business line on 20 Aug 2024 : "The crisis of youth unemployment".

५. वेब रिसोर्सेस (Web Resources):

५.१ Invest India Portal: 'मेक इन इंडिया २.० आणि रोजगार निर्मिती' (www.investindia.gov.in).

५.२ Skill India Mission: 'कौशल्य विकास मोहिमेची २०२५ मधील आकडेवारी' (www.msde.gov.in).